

ALLITERATSIYA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Azizbek Berdiyev Asatillayevich

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat

o'zbek tili va adabiyoti universiteti

III bosqich talabasi

[Tel: +998975535919](tel:+998975535919)

Email: azizbekberdiyev95@gmail.ru

Annotatsiya: ushbu maqolada hozirgi o'zbek adabiy tilida alliteratsiyani to'liq tahlili ko'rib chiqilgan. Shu bilan birga, bunday uslubiy vositalarning har birida nutq tovushlarining o'ziga xos takrori kuzatilganligi ochiqdangan, bu ma'lum bir uslubiy vazifa bajaradi va she'riyatning badiiyatini ta'minlashga qaratilgan bo'ladi

Kalit so'zlar: alliteratsiya, she'riy tahlil, ohang, yondashuv.

Har qanday badiiy asarda so'zlar maqsadli qo'llanadi. Ularning takror kelishi ma'lum uslubiy vazifa bajaradi. Aks holda ular badiiylikni pasaytiradi. "Shoir yoki yozuvchi tasvirlayotgan voqea-hodisaning nazarda tutilgan tomoniga o'quvchining diqqatini tortish, uni bo'rttirib ko'rsatish uchun yoki ma'lum narsalarni sanab ko'rsatish niyatida ko'proq she'riy asarlarda, ba'zan nasriy asarlarda ham ayrim tovush yoki tovushlar birikmasi, so'z yoki so'zlar birikmasi, gaplarga ataylab alohida urg'u beradi, takrorlaydi"¹.

"Alliteratsiya (lot. al – ga, da; littera – harf) – she'rda, jumlada, bandda va qisman nasriy asarlarda ham bir xil undosh tovushlarning takrorlanishi. Alliteratsiya fonetik-stilistik usul sifatida badiiy nutqning intonatsion ifodaviyligini va ohangdorligini kuchaytiradi"² Adabiyotshunos U.To'ychiev she'riyatda tovushning takror qo'llanishi haqida fikr bildirar ekan, shunday yozadi: "Tovush takrori poeziyaning, xususan

¹ Қўнғуров Р. Ўзбек тилининг тасвирий воситалари. – Т., Фан, 1977. 127-бет.

² Бобоев Т., Бобоева З. Бадий санъатлар. – Т., ТДПУ, 2001. 115-бет.

bolalar adabiyoti va qo‘shiq tekstlarining muhim fazilatidir. U she‘r musiqiyiligini kuchaytiradi, biroq ritmni hosil etolmaydi, ammo bezaydi. Agar undosh tovushlar alliteratsiya priyomini yuzaga keltirsa, unli tovushlar assonans nomli tovush takrorini tashkil qiladi”³. Tovush takrori she‘rga ohangdoshlik va silliqlik berishi bilan birga ma‘noga ham ta‘sir qiladi. S.Karimov badiiy tilning o‘ziga xosliklarini tadqiq qilar ekan, alliteratsiya, anafora, epifora, epistrofa kabi usullariga e‘tibor qilgan⁴.

A.Haydarov alliteratsiyaning lingvopoetik qimmatini quyidagicha baholaydi: “She‘riyatda alliteratsiya orqali obrazlilik va ta‘sirchanlik bo‘rttiriladi, uslubiy ravonlik, so‘zlarning ohangdorligi vujudga keltiriladi. Alliteratsiya qator boshidagi uchrashiga ko‘ra gorizontali yoki vertikal yo‘nalishda bo‘lishi mumkin”⁵. M.Yuldashev alliteratsiya haqidagi mulohazalarini bayon qilar ekan: “... badiiy tafakkur ifodasi, bu ifodaning ta‘sir quvvatini kuchaytirishda undoshlar asosida yuzaga keladigan alliteratsiyaning favqulodda o‘rni juda qadim zamonlardayoq anglab yetilganini ham alohida qayd etish lozim”⁶, deydi.

Alliteratsiyaning o‘ziga xos juda to‘liq namunasini shoir Erkin Vohidovning mashhur «q» undoshi takroriga asoslangan she‘rida ko‘rish mumkin:

Qaro qoshing, qalam qoshing, qiyiq qayrilma qoshing, qiz,

Qilur qatlimga qasd qayrab qilich qotil qaroshing, qiz.

Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo‘ymaysan.

Qarab qo‘ygil qiyo, qalbimni qizdirsin quyoshing, qiz.

³ Тўйчиев У. Ўзбек поэзиясида аруз системаси. – Т., Фан, 1985. 205-бет.

⁴ Каримов С. Ўзбек тилининг бадий услуби: Филол. фанлари доктори ... дисс. автореф. – Т., 1993. 50-бет.

⁵ Хайдаров А. Бадий тасвирнинг фоностилистик воситалари: Филол. фанлари номзоди ... дисс. автореф. – Т., 2008. 11-бет.

⁶ Йўлдашев М. Бадий матннинг лингвopoetik тадқиқи: Филол. фанлари доктори ... дисс. автореф. – Т., 2009. 29-30-бетлар.

Bunday usulni shoir Elbek ijodida ham kuzatish mumkin:

Ko 'klamda ko 'karsa ko 'k ko 'katlar,

Ko 'klarga ko 'milsa katta-kattalar,

Ko 'm-ko 'k ko 'karib ko 'rinsa ko 'llar,

Ko 'ngilni ko 'tarsa ko 'rkli gullar.

Ammo alliteratsiyaga keragidan ortiq qiziqish ham maqsadga muvofiq emas, me'yoridan ortib ketgan alliteratsiya kutilgan natijani bermasligi mumkin. Bunday alliteratsiya o'quvchi yoki tinglovchi diqqatini jalb etadi, lekin poetik ta'kid sun'iylik yoki zo'rma-zo'rakilik ostida qolib, o'z estetik qimmatini yo'qotadi. Masalan, iqtidorli shoir S.Hakimning "T+T" nomli she'rida "t" undoshi takrori bu tovushning poetik aktuallashuviga xizmat qilishi lozim edi:

Tekislab tog 'u tosh, tepa-tubanni,

To 'shakdek tashladi taqdir tumanni.

Tayrlar tentidi, tindi, toliqdi.

Tafakkur topdi to 'g 'ri to 'rt tomonni.

She'riyatda alliteratsiya turli shaklda kelib, turlicha uslubiy vazifa bajarishga va badiiylilikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Tiniq-tiniq to 'lqinlar oqsa,

Tashvishingning xatoligi shu.

To 'lqinlardan qizil qon yoqsa,

Mening umrim adoligi shu. (U.Azim. Saylanma. 253-bet) Keltirilgan bandda shoir t, q tovushlarining uyg'unligidan foydalanib o'ziga xoslikni yuzaga keltirgan.

She'riy asarlarda allitreatsiya quyidagi ko'rinishlarda uchraydi.

1. She'ning biror misrasidagi so'zlarda ma'lum bir tovush takrori yuzaga keladi

Sokinu savlatli, soyabon sada,

Sira yondosholmay garmsel zada;

Collar o'tiribdi qurib chordana,

Davrasi arziydi desak shohona (Mirtemir).

Shoirning "Chollar" she'ridan olingan ushbu bandda dastlabki misradagi barcha so'zlar *s* tovushi bilan boshlangan. Bunda *s* undosh tovushi bilan yonma-yon kelgan *a* va *o* unli tovushlari takrori ham yuzaga kelgan. She'rda fonetik takrorlar – alliteratsiya va assonans aralash holda takror qo'llangan bo'lib, ular *so-sa-so-sa* shaklida qaytarilgan.

She'rdagi asosiy g'oya dunyoning ko'rki – insonni tasvirlash va chollar portretini yaratishdir. She'ning ushbu bandida yuzaga kelgan holat keyingi bandda boshqa ohangdosh unli va undosh tovushlar orqali obrazli qiyofa aks etgan:

Yaktaklari oppoq, soqollar oppoq,

Boshlarda chust do'ppi, ko'zlari chaqnoq,

Chakkalarda yonar rayhon yo lola.

Chayir qo'llarida gardun piyola. (Mirtemir)

Bandda *p, ch, q* undoshlarining takrori va ohangdoshligi kuzatiladi. She'rda shoir chollar tasviri vositasida dunyoning ko'rki inson ekanligini yoritib bergan. Bu holat she'r oxirida berilgan *Ha, dunyoning ko'rki inson-da, inson!* misrasida yaqqol namoyon bo'lgan.

Shunga o'xshash takrori shoirning "Yashil yaproqlar" she'rda ham uchramiz:

Salqin, silliq, so'lim bahor ertasi...

Ufq bo'ylab yonar shafaq bayroqlar.

Yosharib tovlanar barra yaproqlar-

Qo 'shiqday taralur qushlar nag 'masi. (Mirtemir).

She'ning ushbu dastlabki bandi birinchi misrasida s undosh tovush takrori va unlilar ohangdoshligi yuzaga kelgan. Bu takrorlar bevosita kitobxon diqqatini o'ziga jalb etadi. Ma'lum bir holatni yuzaga keltiradi. Bu bahorning so'lim kunlaridan biri – tabiatning go'zal tasviri. Bu tasvir keyingi misralarda rivojlantirilgan. Keyingi bandda ham ushbu s tovushi bilan bog'liq takror hosil qilinganki, bu tasvirga ishoradek namoyon bo'ladi:

Dalada, sahroda, soy sirtlarida

Quyosh kokillari yotur parishon.

Poyonsiz ekinzor beradi nishon

Uzoq ufqlarda, ko 'k chetlarida. (Mirtemir.)

Ko'rinib turibdiki, *erta bahordagi yashil yaproqlarning* obrazli holati quyosh kokillariga qiyos qilingan. Banddagi takror tovushlar obrazli ifodaning o'rniga nisbatan diqqatni tortadi. Misoldagi takror bilan bog'liq so'zlarning barchasi o'rin tushunchasi nomi, ammo bu so'zlarning uchtasi s tovushi bilan boshlangan. Bu hol har uchala so'z talaffuzi boshlanishida ma'lum uyg'unlikni yuzaga keltirgan.

Shoirning "Yoz yomg'iri" she'rida ham tabiat tasviri ohangdosh tovushlar vositasida obrazli ifodalangan. Ushbu she'rda "Yashil yaproqlar" she'riga hamohang holat yuzaga kelgan. "Yashil yaproqlar" she'ri *Salqin, silliq, so'lim bahor ertasi...* tasviri bilan boshlangan bo'lsa, "Yoz yomg'iri" she'ri *Yoz yomg'iri yog'adi sim-sim...* misrasi bilan boshlangan. Har ikkala she'rda bir-biriga yaqin bo'lgan ikki xil tasvir yuzaga kelgan. Bu tovushlar takrori vositasida yanada ta'sirchan ifodalangan. Zero, adib "Yoz yomg'iri" she'rida bu tasvirga yana qaytadi:

Sim-sim yomg'ir, sirli soz misol.

Pichirlaydi ona tabiat.

Saxiyliги ortganday qat-qat,

Go'yo deydi: ol, ol, olib qol!.. (Mirtemir.)

Bandning dastlabki misrasida *s* undosh tovush takrori natijasida ohangdoshlik yuzaga kelgan. Bu esa *s* tovushi bilan yonma-yon kelgan unlilar ohangdoshligini ham hosil qilgan. Ya'ni *si-si-si-so-so* shaklida.

She'rda *s* undoshi takrori bilan birga *i* va *o* unlilarining qaytarilishi hamda so'z takrori yuzaga kelgan. Bunday takrorlar she'rda yomg'ir yog'ishiga xos nozik xususiyatni (sim-sim) o'rinli, sirli sozga o'xshatib bo'rttirib tasvirlagan. Band oxiridagi *ol, ol, olib qol* shaklidagi takror esa banddagi birinchi misraning tasdig'idek namoyon bo'lgan. Shu shakldagi *s* tovushi bilan bog'liq takrorlarni shoirning "O'g'il", "Vabo", "To'qson ikki", "Saharlarda", "Salomnoma" she'rlarida ham uchratamiz.

Mening kech kuzak kunim,

Kelib ketishing –tez,

g'ussang juda ko'pdir.

Chorbog'larning xazonrezi uzun-

Chegarasi yo'qdir. (U.Azim. Yurak.34-bet) Keltirilgan she'riy parchada shoir *k* tovushining takroridan foydalanib o'ziga xos tovushlar uyg'unligini hosil qilgan. *K* tovushining takrorini shoirning yana boshqa bir she'rda ham ko'rish mumkin:

Kunduz... Kecha...Kunduz...Kecha...

Necha tun? Necha kunduz?

Yomg'ir yog'di uzun, o'jar-

Xoki turob bo'ldi kuz. (U.Azim.Yurak. 44-bet)

2. She'rning ma'lum bir bandida biror tovushning to'liq ohangdoshligi kuzatiladi. Mirtemir she'riyatidagi takrorlarni tadqiq qilgan A. Shofqorov Mirtemir she'riyatida, asosan, *j, s, sh, k, q* tovushlari takror qo'llanishini, "Seni, bolaligim", "Boqishi",

“Salqin sahar, daryo bo‘yi...”, “Ko‘l yoqalab”, “Qaldirg‘och”, “Chaqmoq”, “Kulgichi” she‘rlarida shunday takrorlar mavjudligini ta‘kidlaydi.⁷

Suluvliging sehrdan soz,

Sehrdan soz, sen sarvinoz,

Yuz eslasam, baribir oz,

Mehru vafo esingdami? (Mirtemir)

Xalq ohangida yozilgan ushbu “Salqin sahar, daryo bo‘yi...” she‘rida tovushlar takrori ohangdagi musiqiylikni, ifodaviy soddalikni ta‘minlagan. Shoir ma‘shuqaning go‘zal qiyofasini chizar ekan, birgina baytning o‘zida uning siymosini *suluv, sehr, soz, sarvinoz* kabi sifatlovchilar vositasida obrazli ifodalagan. Bu so‘zlar keyingi baytdagi *mehru vafo* so‘zlari bilan mantiqan bog‘langan. Bandning barcha misralarida s undoshi va unli tovushlar ohangdoshligi mavjud. Bu ohangdoshlikning misralarda quyidagicha namoyon bo‘lganligini ko‘rishimiz mumkin.

1-misra. *Su-se-so*

2-misra. *Se-so-se-sa*

3-misra. *Es-sa*

4-misra. *Es*

Ko‘rinib turibdiki, bitta bandda s tovushi o‘n marotaba qo‘llangan va har bir misrada ohangning ta‘sirchanligi, ma‘noning kuchayib, bo‘rtib borishi namoyon bo‘lgan.

Shuningdek, shoirning “Ko‘l yoqalab” she‘rida *ch, s, sh, r* tovushlari bilan bog‘liq takrorlar mavjud:

Faqat chigirtkalar chirillashimas,

⁷ Шофқоров А. Кўрсатилган манба.46-бет

Yoki sur sirtlonlar irillashimas,

Yoki quzg'unlarning pirillashimas,

Ilon, kaltakesak zirillashimas,

Gala-gala kelur sayroq qushlar ham,

Quvlashur, o'ynashur, sayrashur chah-chah,

Hali yangragusi sho'x, shodon qah-qah,

Bo'ron ham odamga bo'lgusi qaram. (Mirtemir)

Shunga o'xshash takror "Seni, bolaligim..." she'rida ham mavjud. Bu she'rdan *sh* tovushining takrorini kuzatamiz:

O'sha uyalardan aytishar qo'shiq

Ha demay chiroyli palaponlari.

Uchishar, qo'nishar, o'ynashar sho'x-sho'x

Ona qaldirg'ochning bolajonlari. (Mirtemir)

Ushbu ikki she'rdan *sh* tovushi takrori bilan bog'liq bir xil shakldagi takrorlar mavjud bo'lsa-da, ular ikki xil uslubiy vazifa bajargan. "Ko'l yoqalab" she'rida tovush takrorlari ma'lum bir holatni ifodalashga xizmat qilgan bo'lsa, "Seni, bolaligim..." she'rida yoshlik, bolalikni qo'msash bilan bog'liq xotiralarni yodga tushirishga qaratilgan.

Mirtemir she'rlarida *k* tovushining takrori ham o'ziga xos ma'no va uslubiy vazifaga ega:

Ko'zi surmalikkina,

Ko'ksi burmalikkina.

Kulgichi bor-kulgichi,

Yoqa tugmalikkina.

Kulgichi, oh kulgichi,

Nozik ado nechog'lik.

(Mirtemir)

Ushbu she'rdan *k* tovushi bilan bog'liq takrorlar yuzaga kelgan. She'rdan lirik qahramon qiyofasining yoritilishida kulgichi so'zi detal vazifasini bajargan. Chunki *ko'z, ko'zdagi surma, nozik ado* ma'lum semalari bilan *kulgich* leksemasiga bog'lanadi. *K* tovushi takrori misralarda ohangdoshlikni, musiqiylikni ta'minlash bilan birga misralarni ohang jihatdan o'zaro bog'lashga xizmat qilgan.

3. She'rdan ohangdosh so'zlar yonma-yon qo'llanishi natijasida ham tovush takrorlari yuzaga kelgan. Bunda shoir *charchoq* va *chanqoq, suv* va *suluv, chanqoq* va *chatnoq, qardoshlik* va *qondoshlik* kabi ohangdosh so'zlardan foydalangan. Bu esa *tazmini muzdavaj* san'atini ham yuzaga keltirgan.

Bu san'atda ikki yoki undan ortiq ohangdosh so'zlar yonma-yon keltiriladi. Natijada tovushlar ohangdoshligi yuzaga kelib, talaffuz, aloqadorlik kuchaytiriladi, musiqiy yaqinlik va bir tekislik yuzaga keladi.

“Bu san'at she'r misralarida unli yoki undosh tovushlarni yonma-yon yoki o'zaro yaqin tarzda keltirish bilan bayt talaffuzini kuchaytirish, musiqiylikni oshirishni nazarda tutadi”⁸. Quyidagi bandeda ohangdosh so'zlarning yonma-yon qo'llanishi ular tarkibidagi *ch* tovushining takroriga asos bo'lgan:

Etilgan juvon kabi

Hansirar bo'la tuproq.

Chanqoq va chatnoq labi:

Suv! – deydi, – suv ber ko'proq! (Mirtemir)

⁸ Ходжахмедов А. Мумтоз бадийят малоҳати. – Т., Шарқ, 1998. 102-бет

Shoir suvga chanqoq paxtazorni tasvirlar ekan, bunda badiiy san'atlardan mahorat bilan foydalangan. O'xshatish (*Etilgan juvon kabi*), jonlantirish (*Hansirar bo'la tuproq, Suv!- deydi,- suv ber ko'proq!*), sifatlash (*chanqoq va chatnoq labi*), tazmini muzdavaj (*chanqoq va chatnoq*), alliteratsiya (*chanqoq va chatnoq so'zlaridagi ch, n, q tovushlari*) san'atlarining she'rdagi uyg'un holda ifodalanishi she'rdagi badiiylik va obrazli holatni kuchaytirgan. Har bir san'at o'ziga xos uslubiy vazifa bajargan. San'atlar uyg'unligida poetik tasvir mukammallik kasb etgan.

Adibning "Shodiyona" she'rida ham ohangdosh so'zlarning yonma-yon qo'llanishi natijasida yuzaga kelgan tovush takrorlari mavjud:

Charchoq, chanqoq, baribir,

Quvnoq ko'krak kerasan,

Azmkorsan, shashtingdan

Adir qolmas, cho'l qolmas. (Mirtemir.)

Ushbu bandda terimchi dehqonning horg'in va tashna holati ohangdosh so'zlar vositasida ifodalanib, ma'no kuchaytirishga xizmat qilgan.

Shoirning bu kabi takrorlarida ohangdosh so'zlarning yonma-yon kelishi shu so'zlar ifodalayotgan tushunchalarga urg'u berishga xizmat qilgan. *Chanqoq* va *chatnoq*, *charchoq* va *chanqoq* ohangdosh so'zlar o'rtasidagi mantiqiy aloqa beixtiyor o'quvchining diqqatini tortadi, bir-birini to'ldiradi va mazmunni chuqurlashtiradi. *Chanqoq* va *chatnoq* so'zlari yana banddagi *tuproq* va *ko'proq* so'zlari bilan ham ohangdoshlik kasb etgan va so'zlardagi fonetik takrorlar butun band davomida ifodaviylikni ta'minlagan. *Charchoq* va *chanqoq* so'zlari esa banddagi quvnoq so'zi bilan xuddi shunday munosabatda. O'ziga xosligi shundaki, *quvnoq* so'zi bilan *charchoq* va *chanqoq* so'zlari o'rtasida ma'lum ma'noda zidlanish bor va shu zidlanish mehnat mashaqqati va uning oqibatida yuzaga keluvchi rohatni ta'kidlashga xizmat qilgan.

4. She'rdagi ma'lum bir band misralari bir xil tovush bilan boshlanadi.

Qayiqchi qolsin qirg'oqda-

Qayiqchilik tutqin kordir.

Qayiq yo'l oldi yiroqqa-

Qayda mangu hurlik bordir? (U.Azim. Yurak. 227-bet)

Keltirilgan ushbu she'riy bandda 6 ta so'z **q** undoshibilan boshlangan. Bu ohangdoshlik misralar tarkibidagi **q** tovushi mavjud so'zlarning ham vertikal, ham gorizontal joylashishida yuz bergan.

“Vertikal alliteratsiya, asosan, she'riy matnga xos bo'lib, misralar boshidagi so'zlarda, ya'ni misralararo, gorizantal alliteratsiya esa misra yoki jumla ichida bo'lishi mumkin”⁹.

Sevgilim sochini silagan yellar,

Salqin qanotingda yeturgil salom. (Mirtemir.)

Ushbu bandda unli va undosh tovushlar bilan bog'liq takror hosil qilinganki, bu Cho'lponning *Sochilgan sochingdek sochilsa siring* misrasi bilan boshlanuvchi she'rini eslatadi. Ammo Mirtemir misralarida **s** tovushi takrori bilan bog'liq o'ziga xoslik kuzatiladi.

5. Mirtemir she'riyatidagi takrorlarni tadqiq qilgan A.Shofqorov shoir she'riyatida boshqa shoirlar ijodida kam uchraydigan takror borligini qayd etadi. Bunda band misralarining har birida alohida tovush ohangdoshligi, ya'ni takrori hosil qilingan:

Shopirib-shopirib Shodmonjonga suz,

O'pirib-o'pirib O'rmonjonga suz.

Qarama hech kimning qosh-qovog'iga,

⁹ Йўлдашев М. Бадиий матннинг лингвопоэтик тадқиқи: Филол.фанлари док. дисс. автореф. Т., 2009. 30-бет.

Sanamay sakkiz de, o'ylamay to'qqiz. (Mirtemir.)

Umuman olganda, shoirlar turli shakllarni yuzaga keltirish va ularning har biriga uslubiy vazifa yuklay olish maqsadida alliteratsiyadan unumli foydalanadilar. She'riyatda asosan, *s, q, m, sh, k, ch, j, b, z, g'* kabi undosh tovushlar takror qo'llanib, o'ziga xos uslubiy vazifa bajarib keladi. Ayniqsa, *s* va *q* undoshlari takrorlari ko'plab uchraydi. *S* tovushi bilan bog'liq takrorlarda *sevgi, so'lim, soch, sunbul, sokin, sabo, salqin, sen, silagan, suluv, sahar* kabi so'zlardan foydalangan bo'lsa, *q* tovushi bilan bog'liq takrorlarda, asosan, turli shakllardagi ot va fe'l so'z turkumlaridagi so'zlarni qo'llagan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mahmudov N., Nurmonov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. –Toshkent: O'qituvchi: 1995.
2. Muhammadjonova G.80-yillar oxiri, 90-yillar boshlari o'zbek she'riyatining lingvopoetik tadqiqi. Fil.fan.nomz.diss. avtoref.2004.
3. Nurmonov A. , Mahmudov N. va boshqalar. O'zbek tilining mazmuniy sintaksisi. –Toshkent: Fan.1992.
4. Nurmonov A., Mahmudov N., Sobirov A., Yusupova Sh. Akademik litseylar va kasb –hunar kollejlarning 1-bosqich talabalari uchun darslik. –Toshkent: Ilm-ziyo. 2010.
5. Sapayev Q. Hozirgi o'zbek tili.-Toshkent, 2009
6. Saparniyazova M., Ahmedova N., Abdullayeva D. Ilmiy tadqiqot nazariyasi va amaliyoti. –Toshkent. 2011.
7. To'lanova N. To'qsoninchi yillar o'zbek she'riyati tilidagi badiiy san'atlarning lisoniy-uslubiy tahlili: Filol. fanlari nomzodi ... diss. avtoref. – T., 2008.